

den geweldigen smid, die dit in de hitte der stormachtige bewegingen des tijds steeds omsmeedt naar de steeds veranderde behoeften.

C. V.

WAARDEERING VAN GEBRUIKSGOEDEREN

De waardeering van gebruiksgoederen wordt beheerscht door de vraag: moet de balans het vermogen van een onderneming aanwijzen of de winst, sinds de vorige balans behaald?

In het algemeen wordt in vakkringen de meening gehuldigd, dat de balans de winst, in de afgelopen periode behaald, moet aanwijzen, de gebruiksgoederen voor kostprijs, verminderd met afschrijving, moeten worden opgenomen.

Zoo zegt *Spicer and Pegler*: (blz. 133)

„Such assets should be shown in the Balance Sheet at cost price, less any depreciation that may have taken place. The net figure will represent the present value of the assets to the business as a going concern. It is not necessary to take into account the marketvalue of Fixed Assets, which may be subject to considerable fluctuation. In the event of a forced realisation, heavy losses would probably ensue, but it would not be reasonable to anticipate such losses before arriving at the current profits of the business.”

Dicksee, Auditing blz. 188.

„On the other hand, Fluctuation is something altogether apart from trading profit and loss, being merely an accidental variation in the value of certain property owned but not traded in: to carry the amount of such variations to Profit and Loss Account would be disturb and obscure the results of actual trading and to render comparison difficult, if not impossible. Moreover as has already been stated, the Profit and Loss Account should be so framed as to show a balance with actually exists and is properly available for dividend.”

Prof. *J. G. Ch. Volmer*, Winstrekening en Vermogensbalans, blz. 46

„Met betrekking tot deze groep (vaste bezittingen) van activa is men eenstemmig van meening, dat men bij de waardebepaling moet uitgaan van den kostenden prijs.

Bij gebouwen en in het algemeen bij zaken, waarvan de waarde door het gebruik of door het verloop van tijd achteruit gaat, moet met die waardevermindering rekening gehouden worden. Men noemt dit afschrijven.”

v. Arkel, pag. 60

„Bij het bepalen van het stamvermogen zal men rekening moeten houden met de diensten, die het stamvermogen aan het bedrijf bewijst. Er moet naar gestreefd worden, dat ten laste van elke periode wordt gebracht een bedrag, dat aan die diensten evenredig is.”

G. P. J. Hogeweg, Accountantsdag 1912.

„Met waardeschommeling van terreinen enz. mag geen rekening worden gehouden.”

Ook de Duitse wetgever gaat bij het geven van regelen voor de waardeering van gebruiksgoederen van de aanschaffingswaarde uit.

H. G. B. § 261 al. 3

„Anlagen und sonstige Gegenstände, die nicht zur Weiterveräußerung, viel mehr dauernd zum Geschäftsbetriebe der

Gesellschaft bestimmt sind, dürfen *ohne Rücksicht auf einen geringeren Wert*, zu dem Anschaffungs- oder Herstellungspreis angesetzt werden, sofern ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht oder ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz gebracht wird.”

Eigenaardig doet het daarom aan, dat het Reglement van Arbeid v/h Ned. Inst. v. Accountants een andere meening huldigt. In art. 7, waarin het balansonderzoek wordt omschreven, komt o.m. het volgende voor:

„Indien een lid, op grond van het vorenomschreven, van oordeel is, dat de balans een juist beeld geeft van den toestand van het *vermogen*, waarop die balans betrekking heeft, ondertekent hij de balans, al of niet onder toevoeging eener toelichtende verklaring.

Een dusdanige goedkeuring der balans strekt zich ten opzichte van het bestaan der koopmansgoederen en gebruiksbezittingen, zoomede ten opzichte van de waardeering dier goederen en de afschrijvingen op die bezittingen, niet verder uit, dan van den niet-terzake-kundige verlangd kan worden.”

Het Reglement van Arbeid stelt zich dus op hetzelfde standpunt als „the man in the street”: de balans moet het *vermogen* van de onderneming aangeven.

Voorheen was hiertegen minder bezwaar. Weliswaar was ook toen nimmer de „waarde” (inkoop-, verkoopprijs, liquidatiewaarde?) van een gebruiksgoed gelijk aan de aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijvingen, doch het verschil was in 't algemeen nimmer groot. Waarschijnlijk is aan deze omstandigheid de redactie van art. 7 van het Reglement van Arbeid te wijten.

Thans echter is het gansch anders gesteld. En door het stijgen van de waarde van den gulden vanaf 1920, en door de heersende laagconjunctuur, waardoor het zelfs mogelijk is gebruiksgoederen te koopen beneden den huidigen kostprijs, bezitten bedrijven, welke in den zoogenaamden duren tijd zijn gesticht of uitgebreid, nu machines en gebouwen, waarvoor twee-, driemaal zoo veel is uitgegeven als de aanschaffingsprijs op dit oogenblik zou bedragen.

Kan nu een accountant een balans onderteekenen, waarin gebruiksgoederen, in den duren tijd gekocht, voor de aanschaffingswaarde, verminderd met normale afschrijvingen, voorkomen?

Volgens het Reglement van Arbeid niet, volgens de vakpers echter wel. De vermenging van vermogensvermeerderingen of -verminderingen met inkomen kan niet worden toegestaan, wil men een juist beeld krijgen van de earning-power der onderneming.

Waar, zoals ik hierboven reeds opmerkte, thans zulke groote verschillen voorkomen, lijkt het mij van het grootste belang, dat spoedig het Reglement van Arbeid van het Nederl. Inst. v. Acc. op dit punt worde herzien.

STARKE

(Wij meenen, dat de gachte inzender ten onrechte aanneemt, dat het door hem aangehaalde artikel van het Reglement van Arbeid van het N.I.v.A. een aanwijzing geeft omtrent de wijze, waarop het vermogen van de onderneming moet worden berekend. Ook, indien echter zulks wel het geval zou zijn en er inderdaad een tegenstelling zou bestaan tusschen de in dit Reglement gehuldigde opvatting en die van de geciteerde schrijvers, zou hieruit o.i. nog niet volgen, dat het Reglement wijziging behoeft. Het is immers niet onmogelijk, dat bij nadere beschouwing de opvatting dier schrijvers onjuist zou blijken. Anderzijds gelooven wij, dat niet vaststaat, dat de door den heer S. uit de de gedane aanhalingen getrokken conclusie door alle auteurs

als een juiste interpretatie hunner meening zal worden aanvaard.

Het komt ons dus voor, dat het probleem anders moet worden gesteld en dat eenvoudig zal moeten worden onderzocht, of bij de opstelling der balans de waarde der duurzame productie-middelen al dan niet afhankelijk is van de wijzigingen in den prijs van soortgelijke goederen op de markt. (Red.)

FISCALITEITEN

Veelal is betoogd, dat de Dividend- & Tantiëmebelasting de voorkeur verdiende boven een winstbelasting voor Naamlooze Vennootschappen op dezen grond, dat bij eerstgenoemde belasting zich weinig kwesties zouden voordoen.

Steeds stijgt echter het aantal beslissingen en uitspraken opgenomen in de Beslissingen in Belastingzaken, die natuurlijk slechts als typen zijn te beschouwen van de door de Raden van Beroep behandelde zaken.

Een belangrijk aandeel wordt gevormd door de, wat men zou kunnen noemen, feitelijke zaken, d.w.z. die gevallen, waarin er geen geschil bestaat aangaande hetgeen geschiedde, noch aangaande de kwestie, of er naar den vorm aanleiding bestond voor een aanslag, doch alleen hierover, of de vorm inderdaad aansloot aan de feiten.

Een bestudeering van de verschillende beslissingen wijst er op, dat in vele gevallen de Raden van Beroep zich niet bepaalden tot de vraag hoe de vorm zich verhield tot de wet, maar zich wel degelijk afvroegen, of de vorm in overeenstemming was met de werkelijkheid.

Een voorbeeld van zulk een geval is te vinden in B. 3136.

In een der vele miniatuur-bouwmaatschappijen met een aandeelenkapitaal van slechts f13.000.— was het aandeelenkapitaal geheel in handen van leden van den Raad van Bestuur, de Heeren A. en B. en hunne respectievelijke echtgenooten, die daarvoor gezamenlijk f 3000 salaris genoten. De Inspecteur had het niet aannemelijk geacht, dat de geheele winst uitgekeerd zou zijn als salaris en had aangenomen, dat f 2000 te beschouwen was als uitdeeling aan aandeelhouders.

De Raad van Beroep verwierp het beroepschrift en nam aan, dat, gezien den aard en den kleinen omvang van het bedrijf een salaris van f 1000,— aan de gezamenlijke leden van den Raad van Bestuur voldoende is te achten als belooning voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Hiertegenover werd in cassatie aangevoerd, dat de Raad van Beroep, waar de Algemeene Vergadering van aandeelhouders het salaris bepaalde op f 3000, niet die som mocht splitsen in een bedrag van f 2000 als uitkeering aan aandeelhouders en f 1000 als belooning voor verrichte werkzaamheden, omdat wat *rechtens* als salaris wordt *toegekend* niet slechts zoo wordt *genoemd*, maar dit ook *is* en dat de fiscus zich dus hieraan heeft te houden.

Zooals men ziet is het standpunt van bel.pl. scherp gesteld. De algemeene vergadering de bevoegde macht in de N.V. heeft een bepaald besluit genomen, waartoe zij bevoegd was, dus is dit besluit onaantastbaar.

De Hooge Raad was het hier echter niet mee eens en besliste, dat het zeer zeker den fiscus niet zou vrijstaan om in verband met zijn oordeel over de omvangrijkheid der werkzaamheden slechts een deel van hetgeen werkelijk als salaris wordt genoten, als zoodanig te beschouwen. Hij laat er echter op volgen, dat de Raad van Beroep alleen had beslist, op grond van verschillende feiten, dat het niet aannemelijk was, dat de aandeelhouders in het geheel geen dividend hadden genoten over hun kapitaal en dat, in hetgeen aan de bestuurders, in wier handen alle aandelen waren, was uitgekeerd, niet een gedeelte zuivere winst

zou zijn. De Raad had dus enkel nagegaan, wat werkelijk was geschied. Deze uitspraak lag binnen de bevoegdheid van den Raad. De kwestie, of dit oordeel al dan niet juist was, kwam niet in aanmerking voor cassatie.

Hoewel het in dit geval slechts over een zeer gering bedrag ging, kwamen de verschillende standpunten hier zeer scherp naar voren.

Interessant is het ook wel hierom, omdat de Gemeente Amsterdam in de dagen, dat zij de gemeentelijke Inkomstenbelasting nog zelfstandig vaststelde, er wel op aandrang, dat men in dergelijke N.V.'s bepaalde, dat het salaris van de Directie zou worden vastgesteld tot het bedrag van de geheele winst, omdat deze in dat geval belastbaar was.

Een ander voorbeeld wordt behandeld in B. 3201. Het betreft hier een geval, waarin naar meening van den fiscus gelden van de Naamlooze Vennootschap aan aandeelhouders waren uitgedeeld. Men had namelijk aan de verschillende aandeelhouders gelden in depôt gegeven. Het aangaan van schulden, of het in depôt geven ervan op zichzelf was natuurlijk een handeling, waarmede de fiscus niets te maken had. Echter wezen verschillende omstandigheden op iets abnormaals in dit geval. Er werd bijv. geen rente vergoed aan de N.V., er was geen termijn van terugbetaling bepaald, de gelden waren uitsluitend aan aandeelhouders in depôt gegeven, en wel in verhouding tot hun aandelenbezit.

Hieruit maakte de Raad van Beroep op, dat er hier geen geldleening had plaats gehad, doch in werkelijkheid een uitdeeling, op grond van welke overweging de aanslag gehandhaafd bleef.

Ook tegen deze uitspraak werd cassatie aangeteekend op ongeveer gelijke gronden, als in het hiervoor behandelde geval, dat n.l. de gronden van den Raad het karakter van de in depôt geving niet aantasten. Ook hier wees de Hooge Raad dit betoog af, overwegende, dat de Raad van Beroep niet bedoeld had, zich uit te spreken over het karakter van het in depôt geven van gelden, maar enkel besliste dat de bepaalde transactie slechts in naam tot stand kwam welk oordeel niet voor cassatie in aanmerking komt, daar dit oordeel van feitelijken aard is.

Hieraan voegt hij nog toe, dat de Raad zeker voor wettig tot stand gekomen handelingen niet zonder wettige gronden andere in de plaats mag stellen om daarop belasting te heffen, maar dat anderzijds niets er zich tegen verzet, dat belasting worde geheven van wat werkelijk en niet in schijn tusschen partijen is geschied, wanneer die schijn en die werkelijkheid afdoende zijn gebleken.

Het is duidelijk, dat in dergelijke gevallen meestal de beslissing berust bij den Raad van Beroep, daar deze zal moeten zeggen, of de gronden hem al of niet voldoende voorkomen, hetgeen uiteraard leidt tot een feitelijke uitspraak.

Een zeer belangwekkend geval is de bekende aanslag van de Koninklijke Petroleum Maatschappij in de Dividend- en Tantiëmebelasting over het jaar 1918, waar de Hooge Raad tot tweemaal toe de uitspraak van den Raad van Beroep in het voordeel der Maatschappij casseerde en eindigde den aanslag ambtshalve te handhaven.

De Koninklijke bezat 60 %, de Shell 40 % van het aandelenkapitaal der Hollandsehe en Engelsche dochtermaatschappijen van het concern en deelden dus ook in deze verhouding in de winsten ervan. Door een statutenwijziging werd bepaald, dat van 1917 af de Koninklijke 95 % van de winst der Hollandsehe dochtermaatschappij zou ontvangen, de Shell 95 % der winst van de Engelsche. Hierdoor reeds had gedeeltelijk compensatie plaats, doordat wat de beide maatschappijen minder ontvingen uit de vreemde dochtermaatschappijen vergoed werd door hetgeen ze meer van de in het binnenland gevestigde ontvingen. Bo-